

REAPROVEITAMENTO DE ÓLEO DE COZINHA E A FABRICAÇÃO DE BIODIESEL UMA ABORDAGEM SOBRE REAÇÕES DE TRANSESTERIFICAÇÃO

Suellen Cristina Borges Lima¹; Greicy Kelly Araújo da Costa¹; Ana Duarte de Andrade¹; Ellen Lima Freitas de Jesus^{1,2*}; Karla da Silva Malaquias³; Fábio Luiz Paranhos Costa³

¹Centro de Ensino em Período Integral José Feliciano Ferreira, Jataí-GO

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

³Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

No primeiro semestre de 2024, foi desenvolvida uma atividade do projeto SABARTES na disciplina eletiva de Química, no qual se explorou a problemática do descarte inadequado de óleo de cozinha. O projeto foi motivado pela pergunta: “Onde se costuma descartar o óleo de cozinha usado?”. A partir desse questionamento, discutiram-se os impactos ambientais desse descarte indevido e os danos causados à natureza. O óleo e a água, por serem substâncias imiscíveis devido à diferença de polaridade, formam uma camada oleosa que, ao ser despejada em rios, impede a troca de gases e bloqueia a luz solar, prejudicando a fauna e a flora aquáticas. O objetivo do projeto foi conscientizar sobre os problemas ambientais relacionados ao descarte inadequado de óleo e explorar soluções sustentáveis, como a reutilização dessa substância na produção de biodiesel. Em contrapartida aos combustíveis tradicionais, como a gasolina, que é derivada do petróleo e altamente poluente devido à emissão de carbono, o biodiesel é produzido a partir de matérias-primas renováveis, como óleo de soja ou gordura animal. Esse biocombustível apresenta um impacto ambiental significativamente menor, tanto em sua produção quanto em sua queima nos motores dos veículos, o que o torna uma alternativa mais sustentável. Em maio, visitou-se a Universidade Federal de Jataí (UFJ), onde se participou de uma aula prática sobre a produção de biodiesel a partir de óleo de cozinha usado. Durante a aula, foram estudadas as reações químicas envolvidas no processo, especialmente a transesterificação, que é o principal mecanismo de conversão do óleo em biodiesel. Sob a orientação dos professores, foi realizado o processo de produção, observando-se todos os cuidados necessários para garantir a segurança e a eficiência do procedimento. A partir dessa experiência, discutiram-se possíveis medidas para implementar a coleta e a reutilização de óleo de cozinha usado. Propôs-se que, em parceria com grandes supermercados e com apoio governamental, fossem criados programas de coleta de óleo usado. Nesse sistema, os cidadãos que entregassem 10 litros de óleo usado receberiam 1 litro de óleo novo como recompensa. Essa medida incentivaria o descarte correto e permitiria a reutilização do óleo na produção de biodiesel, promovendo a sustentabilidade e diminuindo os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado. Este projeto proporcionou conhecimento técnico sobre a produção de biodiesel, bem como reforçou a importância da conscientização ambiental e da busca por soluções sustentáveis. Ao incentivar a reutilização do óleo de cozinha na produção de biodiesel, contribui-se para a redução de poluentes e promovem-se práticas sustentáveis que ajudam a preservar o meio ambiente, tornando-o mais habitável para as futuras gerações.

Agradecimentos: à UFJ e à Prefeitura de Jataí, e ao apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *ellenlima@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14762678